

SAMARQADDAGI ZIYORAT TURIZMI MUAMMOLARI TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

J.B.Do‘smaxmatov
O‘zMU tarix magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Samarqand viloyatining ziyorat turizmi sohasi muammolari tahlili va ularni bartaraf etish yo‘llari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar, ziyoratchilar uchun qulayliklar yaratish, mehmonxona xizmatlarini takomillashtirish, transport tizimini yaxshilash hamda ziyorat obyektlarida zamonaviy xizmat ko‘rsatish mexanizmlarini joriy etish borasida bir qator takliflar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Sayyohlik firmasi, me‘moriy yodgorliklar, ziyorat, turizm, Samarqand, turist, ziyoratgoh, mehmonxona, COVID-19 pandemiyasi, “Ipak yo‘li Samarqand” majmuasi.*

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В САМАРКАНДЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ж.Б.Досмахматов,
магистр истории УзНУ

Аннотация: *В данной статье представлен анализ проблем паломнического туризма в Самаркандской области и пути их устранения, создания удобств для паломников, совершенствования гостиничных услуг, совершенствования транспортной системы, внедрения современных механизмов обслуживания в паломнических объектах.*

Ключевые слова: *Туристическая компания, памятники архитектуры, паломничество, туризм, Самарканд, турист, святыня, гостиница, пандемия COVID-19, комплекс «Шелковый путь Самарканд».*

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF PILGRIMAGE TOURISM IN SAMARKAND AND WAYS TO ELIMINATE THEM

J.B. Dosmakhmatov,
master's student in history of the NUU

Annotation: *This article presents an analysis of the problems of the pilgrimage tourism sector of the Samarkand region and ways to eliminate them, a number of*

proposals on creating amenities for pilgrims, improving hotel services, improving the transport system, and introducing modern service mechanisms at pilgrimage sites.

Keywords: *Tourism company, architectural monuments, pilgrimage, tourism, Samarkand, tourist, pilgrimage site, hotel, COVID-19 pandemic, “Silk Road Samarkand” complex.*

KIRISH

Ma'lumki turizm dunyodagi eng yirik va jadal rivojlanayotgan iqtisodiy tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu soha nafaqat mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, balki ularning ijtimoiy rivojlanish jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Turizm sohasi infratuzilmaning rivojlanishi, bandlik darajasining oshishi va madaniy almashinuv jarayonlarining kengayishiga xizmat qiladi. Mazkur maqola orqali O'zbekistonda, ayniqsa, Samarqand viloyatida ziyorat turizmining tarixiy shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, bugungi holati va istiqbollari kompleks tahlil qilishga qaratilgan ilmiy yondashuv shakllantiriladi.

Koronavirus pandemiyasi davrida butun dunyoda turizm sohasi katta yo'qotishlarga uchradi. Xalqaro aviaqatnovlar va chegara o'tish punktlarining yopilishi sababli O'zbekistonga, jumladan, tarixiy va turistik markazlardan biri bo'lgan Samarqandga keluvchi sayyohlar oqimi keskin kamaydi. Samarqand—Buyuk Ipak yo'lining muhim markazlaridan biri sifatida har yili minglab xorijiy sayyohlarni jalb qiladigan shahar bo'lib, pandemiya davrida bu jarayon deyarli to'xtab qoldi. Xususan, 2020-yil mart oyidan boshlab pandemiya cheklovlari joriy etilishi sababli shaharga xorijiy turistlarning kirishi imkonsiz bo'lib qoldi.

Shunga qaramay, pandemiyadan keyingi davrda Samarqand turizm sohasini tiklash uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Xususan, “Xavfsiz turizm” konsepsiyasi doirasida sanitariya-gigiyena talablari kuchaytirildi, elektron viza tizimi takomillashtirildi hamda turistik infratuzilma rivojlantirildi. Natijada 2021-yildan boshlab shaharga turistlar oqimi asta-sekin qayta tiklana boshladi. Samarqand viloyatidagi ziyorat turizmining tarixiy shakllanishi, bugungi kundagi ahvoli va kelajakdagi istiqbollari keng qamrovli ilmiy jihatdan tahlil qilinmoqda.

ASOSIY QISM

O'zbekiston turizmini rivojlantirishda eng katta salohiyatga ega hududlardan biri Samarqand viloyatidir. Ushbu hudud nafaqat tarixiy-madaniy meros obyektlari, balki turizmning turli yo'nalishlari uchun qulay imkoniyatlarga ega.

Shuningdek, Samarqand viloyati ekoturizm va qishloq turizmini rivojlantirish uchun ham katta imkoniyatlarga ega. Tog'li hududlar, tabiiy go'zalliklar va an'anaviy qishloq xo'jaligi sayyohlar uchun qiziqarli tajriba taqdim etishi mumkin.

Turizm mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog‘iga aylanishi uchun mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda xorijiy sayyohlarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Samarqand viloyati kabi tarixiy va madaniy merosi boy hududlarda turizmni yanada rivojlantirish O‘zbekistonning xalqaro maydondagi turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan sayyohlar sonining o‘shish tendensiyasini tahlil qilar ekanmiz, 2010–2020-yillar davomida turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatga kelayotgan xorijiy mehmonlar sonida sezilarli o‘shish kuzatilganligini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, 2017–2019-yillar oralig‘ida turistlar oqimining keskin ortgani kuzatiladi. Bunga Davlatimiz tomonidan amalga oshirilgan bir qator islohotlar samarali ta’sirga ega bo‘ldi. Xususan, viza rejimini yengillashtirish, turistik infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda davlat miqyosida turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan tashkiliy chora-tadbirlar bu jarayonga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Koronavirus pandemiyasi dunyo bo‘ylab turizm sohasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. 2020-yil boshidan boshlab ko‘plab mamlakatlar, jumladan, O‘zbekiston ham karantin cheklavlarini joriy etdi, bu esa xalqaro sayohatlar hajmining keskin kamayishiga olib keldi.[1] Ayniqsa, O‘zbekistonning eng mashhur sayyohlik markazlaridan biri bo‘lgan Samarqand turistik oqim pasayishidan jiddiy zarar ko‘rdi. Pandemiya sababli xalqaro aviaqatnovlar bekor qilindi, mehmonxonalar, muzeylar, tarixiy obidalar va boshqa sayyohlik maskanlari vaqtincha yopildi. Natijada, Samarqandga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni misli ko‘rilmagan darajada kamaydi.

Ushbu beqaror davrda turizm sohasini tiklash va sayyohlar oqimini kengaytirish maqsadida, O‘zbekiston hukumati butunjahon sayyohlik hamjamiyati bilan

hamkorlikda bir qator strategik choralarni amalga oshirdi. Eng muhim tashabbuslardan biri bu “O‘zbekiston. Safe Travel GUARANTEED” dasturining joriy etilishi bo‘ldi. Ushbu loyiha xalqaro standartlarga asoslangan holda, mamlakatga tashrif buyuruvchi sayyohlarga xavfsiz va sog‘lom muhit yaratishga qaratildi. Mazkur dastur doirasida mehmonxonalar, restoranlar, transport xizmatlari va diqqatga sazovor joylar sanitariya-gigiyena talablariga mos kelishini tasdiqlovchi sertifikatlar bilan ta‘minlandi. Shu bilan birga, turistik obyektlarda dezinfeksiya ishlari kuchaytirilib, xodimlar xavfsizlik bo‘yicha maxsus o‘qitildi.

Pandemiyaga qaramasdan, O‘zbekiston xalqaro sayyohlik bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlashni davom ettirmoqda va turizm sohasini tiklash hamda rivojlantirish yo‘nalishida yangi strategiyalar ishlab chiqmoqda. Bu esa kelajakda O‘zbekistonni yanada jozibador sayyohlik markaziga aylantirishga xizmat qiladi.

Samarqand ziyorat turizmi bugungi kunda O‘zbekistonning turizm sohasidagi eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shahar uzoq tarixga ega bo‘lib, islom sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatida tanilgan. Bu yerda joylashgan qadamjolar va tarixiy yodgorliklar nafaqat mahalliy aholi, balki xorijlik ziyoratchilar uchun ham katta qiziqish uyg‘otadi. Bugungi kunda ziyorat turizmining rivojlanishi davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan islohotlar, infratuzilma yangilanishi va xalqaro hamkorlikning kengayishi bilan bevosita bog‘liq.

Shuningdek, Samarqanddagi ziyorat turizmi nafaqat diniy maqsadlarni, balki madaniy meros va tarixiy bilimlarni o‘rganishni ham o‘z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda davlat va xususiy sektor vakillari bu yo‘nalishga katta e‘tibor qaratib, xalqaro miqyosda reklama va targ‘ibot ishlarini kuchaytirishmoqda. Chet eldan sayyohlarni jalb qilishda O‘zbekistonning turistik vizalar bilan bog‘liq yengilliklar joriy etgani ham muhim rol o‘ynamoqda.

Biroq, ziyorat turizmining rivojlanishida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ba‘zi infratuzilmaviy muammolar, turoperatorlar faoliyatining takomillashtirilishi zarurati, xalqaro standartlarga mos ravishda xizmatlar ko‘rsatishdagi kamchiliklar kabi masalalar hal qilinishi lozim. Shuningdek, ziyoratchilar uchun yanada qulay sharoit yaratish va zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda Samarqand ziyorat turizmi yanada rivojlanib, xalqaro sayyohlik markazlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Buning uchun mahalliy hamda xorijiy investorlarni jalb qilish, ziyoratchilar uchun qulay ekotizim yaratish va diniy hamda madaniy meros obyektlarini yanada ko‘proq targ‘ib qilish lozim. Shu bilan birga, xizmat ko‘rsatish sifati oshirilishi va ziyoratchilar xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha chora-tadbirlar kuchaytirilishi kerak. Umuman olganda, Samarqandning ziyorat turizmi hozirgi kunda rivojlanish bosqichida bo‘lib, kelgusida yanada kengayishi va

mustahkamlanishi kutilmoqda. Zamonaviy talab va imkoniyatlar inobatga olingan holda, bu sohaning rivojlanishi nafaqat diniy turizmni, balki umuman, Samarqandning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ham jadallashtiradi.

Barqaror turizm elementlarini mamlakatimizda rivojlantirish va xalqaro tajribalarni joriy etish maqsadida Yevropa Ittifoqining “Switch Asia” dasturi doirasida “Markaziy Osiyoda barqaror turizm modeli” loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyatlari hamda Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi 300 dan ortiq turizm subyektlarini qamrab olgan bo‘lib, bu yo‘nalishda 4 kunlik o‘quv kurslari tashkil etilmoqda. Ushbu kurslarda ekologik sertifikatlash, GSTC mezonlari, barqaror turizm tamoyillari va “yashil” iqtisodiyot afzalliklari haqida ma’lumotlar berilmoqda.[2]

Shuningdek, turizm sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi davlatlaridan kelgan ekspertlar ishtirokida seminar va treninglar o‘tkazilmoqda. Bu jarayon turizm sohasi vakillarining ekologik sertifikatlash va zamonaviy “yashil” texnologiyalarni joriy etish ko‘nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Booking.com platformasida barqaror turizm amaliyotlarini keng targ‘ib etish maqsadida “Travel Sustainable Properties” loyihasi ishga tushirildi. Ushbu loyiha sayyohlarga ekologik mezonlarga javob beradigan turar joylarni tanlash imkoniyatini yaratadi. Hozirda Samarqand viloyatida faoliyat yurituvchi 1842 ta mehmonxona ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, shundan 264 ta obyekt barqaror turizm tamoyillariga javob beradigan muassasa sifatida e’tirof etilgan.[3]

Barqaror turizmni rivojlantirish maqsadida Booking.com platformasi turizm sohasi mutaxassislari va “Travalyst” tashkiloti bilan hamkorlikda joylashtirish obyektlari uchun beshta muhim yo‘nalishni belgilab berdi. Ular quyidagilardan iborat:

- Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash tizimini yo‘lga qo‘yish;
- Suv resurslarini tejash va oqilona foydalanish;
- Energiya sarfini kamaytirish va issiqxona gazlari chiqindilarini pasaytirish;
- Mahalliy hamjamiyatlarni qo‘llab-quvvatlash hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan ishlash;
- Tabiiy muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta’minlash.

Ushbu tamoyillar turizm sektorining nafaqat iqtisodiy samaradorligini oshirishga, balki atrof-muhitni asrab-avaylashga ham xizmat qiladi.

O‘zbekistonda turizm sohasining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida aholi bandligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va umuman iqtisodiy o‘sishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. 2022-yilda O‘zbekiston sayohat qilish uchun eng yaxshi 50 ta manzildan biri sifatida e’tirof etildi, bu esa turizm rivoji uchun qulay imkoniyat yaratmoqda. Shuningdek, Samarqandning 2019-yilda

Jahon sayyohlik shaharlari federatsiyasiga (WTCF) a'zo bo'lishi hamda 2023-yilda UNWTO Bosh Assambleyasining 25-sessiyasiga mezbonlik qilishi O'zbekiston turizm sohasining xalqaro nufuzini oshirdi.

Shu sababli, turizm industriyasida barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy qilish, ekologik toza yo'nalishlarni shakllantirish va kelajak avlodga tarixiy yodgorliklarni asrab-avaylagan holda yetkazish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Samarqandda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun mavjud infratuzilmani yanada takomillashtirish zarur. Jumladan, ziyoratchilar uchun qulayliklar yaratish, mehmonxona xizmatlarini takomillashtirish, transport tizimini yaxshilash hamda ziyorat obyektlarida zamonaviy xizmat ko'rsatish mexanizmlarini joriy etish muhim masalalardan biridir. Hozirgi kunda mavjud muammolar shundan iboratki, ba'zi tarixiy ziyorat maskanlari yetarlicha ta'mirlanmagan, ularga yetib borish yo'llari zamonaviy talablarga javob bermaydi, turistik xizmatlar esa ayrim hollarda yetarli darajada rivojlanmagan. Shu sababli, ziyoratchilar oqimi oshib borayotgan bir paytda ularning ehtiyojlariga mos keluvchi sharoitlarni yaratish zarurati tobora ortib bormoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Samarqanddagi ziyorat turizmi bilan bog'liq muammolarning aksariyati infratuzilma yetishmovchiligi, zamonaviy xizmatlar yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi va axborot taqdimotining sustligi bilan bog'liq. Jumladan, xalqaro sayyohlar uchun Samarqandning ziyorat joylari haqida yetarlicha reklama va ma'lumot beruvchi platformalar mavjud emas yoki ular samarali ishlamaydi. Aksariyat turistlar shahar haqida internet orqali axborot izlashadi, shuningdek, ularning aksariyati ijtimoiy tarmoqlar va turistik saytlarga tayanadi. Shu sababli, Samarqand ziyorat turizmini dunyoga keng targ'ib etish uchun raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.unwto>. World Tourism Barometer and Statistical Annex
2. Muminov N. Systematization of Factors Affecting the Development of Tourism. "Uchinchi Renessansni shakllantirishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. T.: «IlmZiyoZakovat» nashriyoti, 2022. – B.393 395.
3. N.A.Xoliqov "Mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarining xususiyatlari" «O'zbekistonda turizm imkoniyatlari va madaniy meros» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022-yil 23-sentabr.
4. Dadamuhamedov, A. (2019). The role of information and communications technologies in pilgrimage tourism in Uzbekistan. The Light of Islam, 2019.

5. Sh. M. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz–Toshkent, O‘zbekiston, 2017.
6. I. A. Karimov. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. –T: Ma`naviyat. 2008.
7. I. A. Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q.T. Muloqot.1998 yil. 5-son
8. Sulmatov S., Berdimurodov A. Samarqand yodgorliklari. Samarkand, “Imom Buxoriy xalkaro markazi”, 2017. –B. 144.
9. G‘ulomsaxarov E., Amirova F., Amirov A. Iqtisodiyotni rivojlantirishda ichki turizmning o‘rni va ahamyati. Scientific progress. volume 2021. - B.172.